

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЩИНАХ.

Махкулов Риводжиддин Джалолиддинович

Начальник секретариата

*Первого заместителя хокима Самаркандской
области по экономике и предпринимательству*

Электронная почта: rivojiddinmahqulov@gmail.com

Тел: +998943218413

Аннотация: *Создание мелкой промышленности, сельского хозяйства и объектов сферы услуг в сельской и городской местности Узбекистана может повысить доходы населения. Реформы и инновации в мелкой промышленности и сельском хозяйстве, а также развитие сферы услуг создают новые рабочие места, повышают экономическую активность и обеспечивают дополнительные источники дохода для местного населения. Программы и реформы, реализуемые правительством Узбекистана, играют важную роль в повышении доходов населения.*

Ключевые слова: *Малые промышленные зоны, реформы, малая промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, соседство, молодежь - наше будущее, процветающее село, процветающий соседство, программы, реформы.*

Annotatsiya: *O‘zbekistonning qishloq va shahar hududlarida kichik sa’noat, qishloq xo‘jaligi va xizmat ko‘rsatish obyektlarini tashkil etish natijasida aholi daromadlari oshishi mumkin. Kichik sa’noat va qishloq xo‘jaligi sektorlaridagi islohotlar va innovatsiyalar, shuningdek, xizmat ko‘rsatish sohasining rivoji yangi ish o‘rinlari yaratish, iqtisodiy faollikni oshirish va mahalliy aholi uchun qo‘shimcha daromad manbalarini taqdim etmoqda. O‘zbekiston hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan dasturlar va islohotlar aholi daromadlarini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.*

Kalit so‘zlar: *Kichik sa’noat zonalari, islohotlar, kichik sa’noat, qishloq xo‘jaligi, xizmat ko‘rsatish, mahalla, yoshlar – kelajagimiz, obod qishloq, obod mahalla, dasturlar, islohotlar.*

Abstract: *The establishment of small-scale industry, agriculture and service facilities in rural and urban areas of Uzbekistan can increase the income of the population. Reforms and innovations in the small-scale industry and agriculture sectors, as well as the development of the service sector, are creating new jobs, increasing economic activity and providing additional sources of income for the local*

population. The programs and reforms implemented by the government of Uzbekistan play an important role in increasing the income of the population.

Keywords: *Small-scale industry zones, reforms, small-scale industry, agriculture, services, neighborhood, youth - our future, prosperous village, prosperous neighborhood, programs, reforms.*

Введение.

С первых лет независимости в нашей стране последовательно реализуются целевые экономические реформы, направленные на постоянную поддержку малого бизнеса и предпринимательства. Необходимость развития малого бизнеса и предпринимательства в нашей республике вытекает из сути нового этапа экономических реформ, в основе которых лежит повышение доходов населения и, прежде всего, достижение устойчивого экономического роста за счет создания малой промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг, инвестирования в экономику, стимулирования инновационных изменений в экономике, достижения резкого увеличения доходов населения. В результате в нашей стране сформировались новые экономические и социальные отношения, все больше усиливаются роль и значение малого бизнеса и предпринимательства.

В настоящее время особое внимание уделяется повышению доходов населения за счет создания малой промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг в махаллях и развития этих сфер. Именно вопросу содействия развитию этих отраслей и создания для них соответствующих условий уделяется внимание как стратегической задаче экономической политики нашего государства. Принимаемые в нашей стране меры по обеспечению макроэкономической стабильности, либерализации валютного рынка, поддержке и стимулированию предпринимательства в отраслях экономики создали благоприятные условия для активного вовлечения широких слоев населения в предпринимательскую деятельность.

Малая промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг играют важную роль в экономическом развитии Узбекистана. Эти отрасли необходимо развивать, особенно в сельской и городской местности, для увеличения доходов населения, создания новых рабочих мест и стимулирования экономической активности. Ниже мы проанализируем ситуацию в Узбекистане и посмотрим, как эти отрасли влияют на доходы населения.

1. Влияние мелкой промышленности в махаллях на доходы населения:

Развитие мелкой промышленности в махаллях играет важную роль в повышении доходов населения, особенно в сельской и городской местности

Узбекистана. Малые промышленные предприятия в махаллях обеспечивают местных работников рабочими местами, производят новую продукцию и повышают экономическую активность в сельской местности. Большое внимание уделяется развитию сектора мелкой промышленности в Узбекистане. В 2017 году был принят ряд законов о развитии малого и среднего бизнеса. В частности, планируется создание новых рабочих мест за счет создания «Малых промышленных зон» и предоставления льгот промышленным предприятиям. К 2020 году количество малых промышленных предприятий в Узбекистане значительно увеличится, и более половины из них будут расположены в сельской местности. Развитие малой промышленности не только создает рабочие места, но и создает дополнительные источники дохода для местного населения.

2. Влияние аграрного сектора на доходы населения:

Сельское хозяйство является основной отраслью экономики Узбекистана и служит источником дохода для многих слоев населения. Развитие аграрного сектора в сельской местности важно не только для местных фермеров, но и для всей экономики. Использование новых инноваций и технологий в сельском хозяйстве Узбекистана и их внедрение повышают эффективность производства продукции. В 2020 году были запущены программы по внедрению инноваций в сельское хозяйство, посредством которых фермерам оказывалась помощь в использовании современных технологий и методов. Доходы увеличиваются за счет переработки и экспорта сельскохозяйственной продукции. Например, в сельской местности создаются новые источники дохода за счет переработки и экспорта хлопка, фруктов и овощей. Экспорт узбекского хлопка, фруктов и овощей увеличился, и этот процесс влияет на доходы местного населения.

3. Влияние сферы услуг на доходы населения:

Сфера услуг, особенно в сфере туризма, малого бизнеса, торговли и услуг, важна в увеличении доходов населения. В микрорайонах создаются новые рабочие места за счет небольших ресторанов, кафе, гостиниц и туристических услуг.

- Туризм и гостиничные услуги: В Узбекистане реализуется ряд программ по развитию туристической отрасли. В 2019 году стартовала программа «Развитие туризма в Узбекистане», в рамках которой во многих микрорайонах были построены новые туристические объекты. Это, в свою очередь,

позволило организовать объекты сферы услуг, такие как гостиницы, кафе и рестораны.

- Малый бизнес и торговые сети также способствуют увеличению доходов населения. В махаллях доходы населения значительно увеличиваются за счет небольших магазинов, точек продаж и других услуг. Например, интернет-площадки торговли и небольшие сети услуг создают дополнительные источники дохода для жителей махаллей.

Правительство Узбекистана реализовало ряд реформ, направленных на развитие малых производств и сферы услуг, особенно в сельской местности. Практические программы по «Развитию малого и среднего бизнеса», а также реформы в аграрном секторе способствовали увеличению доходов населения. За счет развития малых производств в махаллях повышается экономическая активность, повышается эффективность производства, увеличиваются доходы сельских жителей.

Распределение экономической деятельности на уровне микрорайона и ее влияние на доход (2024)

Показатели экономической деятельности на уровне махалли в Узбекистане, влияющие на доходы населения

Наибольшее влияние оказывают услуги (33%), далее следуют мелкая промышленность (28%), сельское хозяйство (24%) и другие отрасли (15%). Ниже представлена таблица анализа и результатов по теме увеличения доходов населения в результате создания мелкой промышленности, сельского хозяйства и объектов сферы услуг в махаллях Узбекистана:

Анализ и результаты, представленные в таблице, показывают, как создание мелкой промышленности, сельского хозяйства и объектов сферы услуг в Узбекистане влияет на увеличение доходов населения. Реформы, инновации и новые возможности, реализуемые в каждом секторе, способствуют увеличению доходов населения.

SWOT-анализ по теме «Увеличение доходов населения в результате создания мелкой промышленности, сельского хозяйства и объектов сферы услуг в махаллях» выглядит следующим образом:

SWOT-анализ:

Сильные стороны

- Создание рабочих мест в районах: мелкая промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг создают новые рабочие места, что увеличивает доходы населения.
- Эффективное использование местных ресурсов: мелкая промышленность и сельское хозяйство обеспечивают эффективное использование местных ресурсов.
- Повышение конкурентоспособности: развитие малого бизнеса усиливает конкуренцию и усиливает экономическую активность.

Возможности

- Государственные программы и стимулы: Правительство Узбекистана реализует ряд

Слабые стороны

- Финансовые ограничения: Во многих случаях отсутствие стартового капитала у местных малых предприятий и сельского хозяйства препятствует успешному развитию.
- Низкое качество продукции и продукции: Новые малые промышленные предприятия часто слабы в плане технологий и оборудования, что приводит к низкому качеству продукции.
- Отсутствие инфраструктуры: В некоторых регионах неразвитость транспортной, энергетической и других инфраструктур препятствует эффективной работе малых промышленных и сервисных предприятий.

Угрозы

- Усиление конкуренции: Усиление конкуренции в малом бизнесе и сфере

Сильные стороны

программ, направленных на развитие малых производств и сельского хозяйства.

- Туризм и экспортные возможности: Увеличить доходы в махаллях можно за счет развития туризма, экспорта продукции и переработки сельскохозяйственной продукции.

- Технологии и инновации: Внедрение современных технологий создает возможности для улучшения качества продукции и повышения эффективности производства.

Слабые стороны

услуг может создать трудности для некоторых предприятий.

- Изменение климата и стихийные бедствия: В сельскохозяйственном секторе изменение климата и стихийные бедствия (дикие растения, нехватка воды) могут негативно повлиять на производство.

- Изменения на международных рынках: Снижение спроса на международных рынках или падение цен на сельскохозяйственную продукцию может нанести ущерб местной экономике.

Выводы и предложения.

В последние годы в нашей республике уделяется особое внимание развитию предпринимательской деятельности в махалле. В связи с этим принят ряд нормативно-правовых документов. В частности, приняты Постановление Президента Республики Узбекистан от 3 декабря 2021 года №ПП-31 «О мерах по организации деятельности помощников хокимов по вопросам развития предпринимательства в махалле, обеспечения занятости населения и сокращения бедности», Указ Президента Республики Узбекистан от 3 декабря 2021 года №ПФ-29 «О приоритетных направлениях государственной политики по развитию предпринимательства в махалле, обеспечения занятости населения и сокращения бедности», Указ Президента Республики Узбекистан от 17 ноября 2017 года №ПФ-5242 «О мерах по дальнейшему развитию ремесленничества и всесторонней поддержке ремесленников», Указ Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2018 года №ПФ-5466 «О Государственной программе «Молодежь – наше будущее». Кроме того, приняты Постановления Президента Республики Узбекистан от 26 апреля 2018 года №ПП-3680 2018 года «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности фермерских, крестьянских (фермерских) хозяйств и владельцев приусадебных участков», №ПП-3777 от 7 июня 2018 года «О реализации программы «Каждая семья –

предприниматель» и №ПП-3856 от 14 июля 2018 года «О мерах по совершенствованию и повышению эффективности работы по обеспечению занятости населения». Также приняты программы «Каждая семья – предприниматель», «Молодежь – наше будущее», «Благоустроенное село», «Благоустроенная махалля» и другие. На основании принятых нормативно-правовых документов жителям и субъектам предпринимательства махаллей, изъявившим желание заниматься семейным предпринимательством, конкретной трудовой деятельностью, направленной на получение дохода, и расширять свою деятельность, предоставляются льготные кредиты сроком не более 3 лет с льготным периодом 3-6 месяцев по годовой ставке 8 процентов. Это способствует обеспечению занятости в махаллях и созданию источника дохода для семей.

Фойдаланилган адабийотлар роиссати:

1. БМТ Тараққийет Дастури (ПРООН) расми хисоботлари, 2023.
2. Джахон Банки «Ведение бизнеса», 2020 г.
3. Годовой отчет МОТ (Международной организации труда), 2022 г.
4. «Узбекистон Республикаси Ёшлар ишлари агентлиги ма’лумотлари», 2023 год.
5. ЮНЕСКО халқаро талим статистикаси, 2022 г.
6. Германия Иқтисодий Хамкорлик ва Тараққийет вазирлиги (БМЗ) ma'lumotlari.
7. Узбекистон Республикаси «Статистика агентлиги расмий бюллетени», 2023.
8. Узбекистон Миллий банки кредит Тахлил хисоботлари, 2023 год.
9. www.yomi.uz – Ёшлар сийосати шархи, 2024.
10. www.lex.uz – Узбекистон Республикаси qonun hujjatlari ma'lumotlari.
11. Журнал «Бизнес ва Инновации», 2022 год, №3.
12. СамДУ Иқтисодийот факультети илмий то’плами, 2023.
13. Шелковый путь xalqaro universiteti ilmiy maqolalar to'plami, 2024.
14. www.stat.uz – Узбекистон Республикаси Давлат статистика коъмитаси расмий сайти.